

자명론 - 2

저자: 이상운

세상에는 두 가지 이론 밖에 없다. 하나는 있는 그대로 표현하는 이론이고 다른 하나는 있는 그대로 표현하는 이론을 구현하기 위하여 설계도처럼 작용하는 이론이다. 핵심 차이는 이것이다. 있는 그대로 표현하는 이론은 하나라도 빠지면 문제가 되는 것을 기준으로 나눈 조건이 순서대로 정렬되고 그와 반대되는 설계도처럼 작용하는 이론은 어떤 조건이 다른 체계에 있는 조건으로 대체되거나 순서대로 정렬되지 않는다. 예를 들어서 지리학은 가설이 존재하여도 그것은 지금 존재하는 이 땅의 모습의 원인을 설명하기 위하여 그 실제적인 움직임이나 과거와 미래의 시간을 두어 변화를 다루는 것이나 기상학은 그 예측을 위하여 수학과 물리학을 비롯한 설계도처럼 작용하는 여러 기술이 필요하다. 이 설계도는 다양한 분야에 개입하고 세대를 거칠수록 직관에서 멀어지고 더는 본질 자체에 머무는 것이 아니라 가공된 규칙에서 결과를 내뱉는 기계가 된다. 단순히 이 결과가 자연 현상과 잘 부합하냐의 여부로 폐기되거나 발전할 뿐이다. 예를 들어 수학 특히 기하학은 문제를 해결하는 것에 원래 제기된 도형에서 벗어나 답을 구하기 위하여는 보조선을 긋거나 대수학에서 가져온 공식을 대입해야 하는 등 있는 그대로에서 벗어나서 해답을 가능케 해야 한다. 수학은 직관과 상관없이 한번 증명된 명제는 서로 간에 교류로 새로운 명제를 만들 수 있으며 이렇게 얻어진 새로운 명제는 그 원리가 직관에서 멀어지거나 전혀 다른 분야에서 가져온 것끼리 결합이어도 수학의 특성상 규칙에 의한 결과로 인정받는다. 당연히 이 명제 간 교류가 많이 쌓인 증명을 통한 명제는 직관이나 범주의 통일성을 보장하지 못한다. 세상 특히 기술 문명은 이 설계도처럼 작용하는 이론을 본래 있는 그대로 표현하는 이론이 있어야 할 자리를 밀어내고 실제 움직임처럼 착각한다. 이것은 그 기술이 설계도처럼 작용하는 이론을 닮도록 구성되었고 단순히 이미 발명된 것 외에도 일상 속 제도가 설계도처럼 작용하는 이론대로 움직이도록 기술이 보장하고 있게 때문이다. 따라서 설계도처럼 작용하는 이론이 그 이론의 틀 안에서 증명된 규칙과 명제를 바탕으로 있는 그대로 표현하는 이론을 규명한다는 것은 불가능에 가깝다. 모든 설계도처럼 작용하는 이론의 저편에는 수학에서 공리라고 주장하는 것처럼 최초로 정의된 있는 그대로 표현하는 이론이 있다. 그러나 후손의 유전자로 조상을 완벽히 보강하려면 모든 족보를 알아야 하는데 오염된 유전자와 그 복잡성으로 실패하는 것처럼 설계도처럼 작용하는 이론에서 역으로 있는 그대로 표현하는 이론을 밝히려는 것은 직관을 규명할 수 없으나 증명을 통하여 이어지는 개념과 일부 전자기력처럼 원리 자체가 증명없이 수용되는 것까지 포함하면 각 명제에 개별 직관이 있다고 하여도 그 명제가 억힘으로써 만들어지는 직관이 반드시 이전 직관의 성질을 무조건적으로 받아들이거나 비례하여 예측할 수 있다고 말할 수 없다. 이 추출된 직관의 집합이 이전 단계보다 많을 수 있고 불필요한 과정을 제외하면 줄어 들 수 있다. 이 말은 역으로 있는 그대로 표현하는 이론을 복원하여도 초기 상태의 있는 그대로를 표현하는 이론과 같을 수 없음을 명확히 드러낸다. 나는 직관을 결정할 수 없으나 이론이 옳은 목표를 이루도록 증명되는 이론들의 수준이나 질적인 것의 기준이 되는 어떠한 힘을 말하고자 한다. 하나는 원색적인 증명이고 다른 하나는 인위적 증명이다. 원색적인 증명은 일상에서 육안으로 관찰할 수 있는 자연 현상으로 중력이나 유체역학을 의미한다. 이것은 주로 초기에 규명되었으나 유체역학은 여전히 미해결인 것을 생각하면 반드시 접근성이 좋아도 이해가 쉽다는 말은 아님을 확인시켜준다. 다른 하나는 인위적인 증명이다. 인위에 의한 것으로 전자기학이나 양자역학 등 자연 현상만으로는 통제하기 어려운 것이나 일반적으로 관측하기 어렵고 생각하기도 어려운 개념으로 장치에 의하여 관측되고 기초적인 이론을 전제로 하거나 남들이 생각하지 못하거나 상식에서 벗어나 생각이나 제 3자에 의한

통찰 등 인식을 정의하는 공간 자체를 뛰어넘어야 하는 메타인지에 의한 사고실험을 요구한다. 이를 위하여 기존 이론에서 없었던 것까지 채워넣어야 하는 것으로 당연히 초기에 발견되는 여부를 가릴 필요가 없으며 현상을 규칙으로 정립해서 보편화하는 방식이 아닌 상대성 이론이 종력장을 정의한 것처럼 어떠한 계(System)을 먼저 정의한 후에 그 규칙이 되는 이론을 덧입혀야 한다. 자명론 -1의 저자인 부기우는 이러한 사실들을 아는지 모르나 개인의 통찰을 법칙으로 만들기 위하여 지식이 통찰보다 위에 있을 수 없음을 이용하여 과학을 믿음으로 만들고 사고실험만으로 자신의 주장이 인정받기를 원하며 수식이 아닌 언어로 모든 이론을 대체하였고 자신이 만든 틀의 우월함을 강조하여 과학이 지진 보편성을 없애고 증명이 선행되어야 할 문제로 현재까지 자랑하고 있다. 부기우의 주장은 설계도처럼 작용하는 이론의 기저에 있는 것을 규명하기 위한 명제에 대한 각 원리에 대입하기 위한 조명과 수식적 재탄생이 없으면서 과학이 사전에 정의해야 할 것들을 자연 현상의 애매함으로 바꾸어 의심함으로서(예를 들면 시간의 본질을 과학이 규명하지 못하는데 자연현상을 설명하기 위한 전제로 이용하고 시간을 의지하는 공간을 기본 원리로 그 안에서 자연 현상을 정의하니 그 현상이 무엇이든 잠재적 오류가 있다는 주장) 이러한 논의 자체를 이론화 한 매개를 바탕으로 혼란을 더 키우고 있다. 따라서 나는 부기우가 일컫는 자명론 -1에서 나오거나 개념적 일침에 기반하여 그 생각의 맥락을 공유하는 자명론과 다르게 있는 그대로 표현하는 이론과 설계도처럼 작용하는 이론의 기저에 있는 인식에 대한 논의를 자명론으로 말한다. 부기우처럼 비수리적인 언어로만 창작되는 이론이 설계도처럼 작용하는 이론에서 어긋날 뿐만 아니라 그 재현성에서도 기술을 근간으로 하는 세상에서 무쓸모하다면 부기우 이론의 존재느냐 철학적 설명은 가능하여도 명확한 분야와 학문적 계통을 찾지 못한채 비록 새롭게 정의되는 생각이라고 하여도 그 체계를 생각을 고안한 자가 스스로 밝히거나 증명을 이용한 수단적 입지를 통하여 견고하게 하지 못하여 잊혀질 것이다. 부기우의 언어 이전에도 모든 철학은 심층적 옳음을 주장하여도 표면적 장당성을 갖추지 못하면 설계도처럼 작용하는 이론이 스스로를 재현하는 세상에서 배척받는다. 이미 많은 과정을 거쳐 얻어진 명제를 처음 인식으로 되돌리는 것이 불가능한 것이나 명제와 인식의 분리로 인하여 틀이 먼저 정의되어 있지 않으면 개별 명제들 간 발생하는 충돌과 인식에 속한 문제를 해결할 수 없다. 그러나 부기우는 아직 완성되지 않은 것이 반박당하기 싫다는 이유로 이 틀을 또 다시 이러한 논의에서 분리하여 진리가 있어야 할 자리에 자기를 내세우며 이론에 의한 발전을 주장하는 것이다. 새로운 이론을 위한 재현적 틀을 주장하지 못하면서 새로운 모순에 대한 가능성을 염두하니 미천하다고 할 수 있다. 그가 재현적 과정에 의한 명제와 인식의 분리를 이해하려면 여러 책을 읽거나 이론의 주된 작용을 요약하는 것으로 지식적 놀음을 하는 것이 아니라 그의 생각의 고유함에 맞는 새로운 방식을 도입하여 그의 이론이 인정되는 것으로 대접을 받아야 그가 주장하는 진리에 대한 책임을 지는 것이다. 근거 없는 믿음은 고집이고 독선이지 기백이나 정의로움이 아니다. 특히 검증에 의하여 변화되고 실천을 지향하는 학문에는 절대적 옳음이 없다. 부기우는 재현적 과정에 의한 인식과 명제의 분리에 대한 논의는 생각한 적이 없고 오히려 자연현상과 이론의 구상 사이의 혼란에 매몰되어 이데아적 옳음이나 불가지론적 주장을 섬기며 이를 명백한 검증을 대체하는 조건으로 여기거나 보편적 판단에 의한 사고와 동일선상으로 간주한다. 그러므로 누가 그 정당성에 대하여 토를 달면 세상의 주축이 아닐 뿐 옳은 것이라며 변명을 한다. 말을 중단해야 할 자는 지식의 실천을 위하여 세상의 모든 지식에 우호적인 태도를 취하는 방향에서 내부적으로 정의되는 지식을 위하여 그 활용도를 극대화 하는 모든 방법에서도 분별을 잃지 않고 자기의 주장을 세우며 도구적 검증을 통하여 대중에게 이해를 요하는 자가 아니라 AI를 이용한다고 하여 그 내용의 건실성을 포기하고 가치를 부정하면서 정작 자기 이론을 위하여 발전을 위한 실질적 대책을 만들지 못하고 지식의 틀에 자기 자신을 두면서 진리로 표방하여 이론의 스스로에 의한 재현적 검증과 부기우 스스로가 주장하는 개별

명제 간 모순의 생성을 막고 분별을 가리는 자이다. 부기우가 자기의 말을 진실이라고 할만큼 노력이 닿지 못하여 그것을 자명하다고 표방하여도 그것은 학문에 대하여 열린 자세가 아닌 자기를 세상에 알리기 위함이니 나처럼 학문의 발전을 위한 순수한 의도가 아니다. 나는 진실과 무관한 인정을 바라거나 나의 무지를 숨기기 위하여 현실을 외면한 적이 없다.

사람들이 내게 헛된 것에 투자하며 망상이라고 하고 내가 부기우 같이 세상에 의한 깨달음이 필요하고 권위에 내 업적이 알려질 수 없다고 하여 나에게 있는 기회를 비방과 공격으로 바꾸어 부기우가 말하는 논의처럼 혼란스럽게 하나 나는 그들이 권위를 통하여 합리화 하면서 그 권력이 기반하는 지식에 대한 변화에 관심없고 그 변화를 일으키는 주장의 진위를 밝히려는 노력이 부재하고 세상에 알려진 것만을 통하여 정상적인 기준을 판단하고 사람 또한 평가하는 자가 나보다 분별이 좋다고 자긍할 수 있는지 의문이다. 진실이 없는 자에게 아무리 능력이 가득하여도 이루어지는 것은 없다. 어떻게 그런 자가 내가 한 것이 세상에 인정받지 않음으로 내가 세상 기준 충족하지 못하는 이유에 대하여 나의 힘과 나 자신을 탓하라고 하는가? 진실은 상황이나 세상적 기준에 의한 판단에 변화하지 않는 절대적 옳음이다. 진실을 누가 주장하든 간에 진실은 그 자체로 평가받아야 하지 진실을 주장하는 자의 덕이 부족하여 진실이 폄훼되거나 거절받는 일은 있을 수 없다. 세상이 세뇌시키려는 거짓과 진실로 위장한 가르침을 전하면 단순히 따르는 사람들이 많다는 이유로 그것을 수용하면서 나를 위할 수 없는 자가 나를 평가하겠다고 한다. 그런 자는 비록 자신 또한 자격이 없을지라도 대중의 의심과 보편성을 전한다는 이유로 내가 세상이 기대하는 방식과 다르고 나의 자격없음으로 인하여 나에게 비난을 하고 자신은 불쌍한 자를 깨닫게 하였다고 느낀다. 그러나 나는 진실이 모든 사람보다도 가치 있으며 권세 위에 있음을 밝힌다. 내가 그들의 어그러진 말을 통하여 나의 뜻을 밝히거나 진실을 전하는 태도를 멈추지 않을 것임을 맹세한다. 진실을 알아도 이것이 자신들의 한계에 적용될 것을 앞에도 자신들의 권한과 지식적 자랑의 무의미함을 없애고 자신들의 세상과 그 안에서 자신들의 말을 따르는 자들을 견제하기 위하여 나의 말을 가로막는 자들이 나를 평가하는 위치에 있을지라도 나는 진실을 밝히려는 의지와 내가 전하는 진실에 대한 책임과 누구에게나 진실에 대한 오해를 없애기 위하여 투자하는 것만큼 경고한다. 그들이 자신들의 이해관계를 위하여 은폐하거나 거짓으로 조작한 것처럼 마음대로 진실을 재단하거나 권력으로 진실을 누를 수 없다. 그들은 내가 모두를 위한 진리를 위하여 관심 있는 것에 나를 돕지 않았으니 나와 생각이 같다는 이유로 나를 통하여 그들이 인정받으려 할 수 없고 내가 지식에 접근하기를 원하여도 능력으로 자기들이 할 수 있는 것이면 이미 하였다 말하고 나에게서 아무런 도움도 없고 나의 세상적으로 불충함을 이유로 내가 한 것을 대놓고 비난하고 처지를 조롱하였으니 나에게 정당함을 논할 수 없다. 단언컨데 그들은 내가 한 것과 그들의 목표를 분리하여 내가 한 것을 진정으로 살피지 않았고 같은 이유로 나를 비판하였다. 이는 그들의 마음이 세상에 있고 진실보다 자신들이 믿고자 하는 것을 우선하며 자신들이 옳게 여기는 것을 유지하기 위하여 사람들이 그것을 따르도록 퍼뜨린 것에 대한 지울 수 없는 과거가 있기 때문이다. 그러나 아이러니 하게도 그들이 진실에 달기를 간절한 것에 비하여 나의 노력이 폄하되었고 그들의 주장대로 나는 세상의 신뢰를 잃어야 할 것 같으나 그들은 내가 진리의 무결성을 주장하는 것과 반대로 진실과 발화자를 분리하여 진실 자체에 대한 내용보다 나의 가치를 그들의 가치로 재건을 통하여 흡수하는 환원성을 논하였다. 그러나 나는 그들의 뜻대로 진실을 바꿀 의향이 없음을 드러냈으며 그 이유는 진실이 모든 것 위에 있기 때문이다. 이에 대하여 그저 우월하니 평가와 별개로 생각하자고 하면 부기우가 주장하는 진실의 기본화가 되고 이를 위하여 자신을 자기가 만든 틀에 끌어들이게 되고 다른 이에게 책임을 지우는 것으로 자각을 거부하게 되니 내가 전하는 진실의 성질과 반대가 된다. 진실은 모두의 것이므로 누군가 진실을 대표한다고 보편성에 기반한 의심을 한다고 그것이 특별해지는 것은 아니다. 자격이 없는 자가 진실을 전하는 것만큼 위험을 감수하고 주변을 어렵게 하는 것은 없으나 불확실함에 자기의

것을 숨기면서 임의적으로 전하려는 것을 지식이라고 인정해달라는 태도는 문제가 있다. 이것은 형식적 것에 치중하여 그 본질을 잇는 것과 형식을 갖추지 못하여 신뢰성을 잃는 것과 같다. 나는 처음부터 진실의 내부적 무모순성과 확립성에 의하여 전하였고 그것을 오해하거나 편협한 해석과 별개로 자기를 위하여 적용하려고 왜곡한 것으로 진실 자체의 결함을 주장하거나 나에게 책임을 물을 수 없다. 나는 경고하였고 그들의 무지와 세상적 옳음에 대한 잘못된 근거가 그들을 그들이 원하는대로 이끌었을 뿐이다. 그 누구도 나의 말을 검토하기 전에 나의 순수성을 부정하거나 앞으로 내가 할 말에 대하여 불리한 조건이나 해석을 추가할 수 없다. 이것은 진실이 아무것도 전제하지 않고 모든 것보다 명확성을 드러내며 우월함을 상징한다. 권위에 의한 합리화는 세뇌된 생각과 권력의 조작에 대한 자양분이다. 물론 정당성을 확인하기 위한 검토는 중요하다 보편성이 옳음이 되려면 진실에 대한 이해가 전제되어야 한다. 이것이 없으면 부기우처럼 말은 친절하여도 헛된 것을 쫓게 된다. 권력이 모든 것 위에 있다는 말은 무지나 개인의 평가에 휘둘려 진실이 본질을 잃지 말아야 한다는 말이지 불확실성이나 보편성에 숨어서 우리가 진실이라고 여기는 것들을 끝까지 붙들라는 말이 아니다. 진실은 세상적 옳음을 중요하게 생각하는 자의 방식대로 정의되지 않으며 재현적 과정에 의한 명제와 인식의 탐구 외의 것으로 목적이 방해받거나 기준이 달라져서 않된다. 부기우가 이데아를 보편성과 동일선상에 놓은 것은 자각을 거부하면서 자기가 행하는 것에 지연이 없게 하나 그 내부 모순을 자기 생각 외의 것으로 만들어 자기가 향하는 것의 결과가 무엇인지도 모른채 이루어지는 것에 대한 책임을 남에게 맡기면서 자신의 생각은 자랑하는 것이다. 그러면서 부기우는 순간마다의 지식과 극동로 정교함이 요구되는 연속성에 대한 논의를 자신의 주장에 함의한다. 그러나 명제와 인식의 분리는 이러한 부기우의 주장을 드러내는 서것것이 아니라 부기우가 그의 말을 불확실함에 자기의 것을 숨김으로서 약점이 없기를 바라는 웅졸한 태도로 다시 대변하는 것처럼 혼란을 가속시킨다. 부기우는 설명이 아닌 작동 원리로 이해되어야 할 것을 설명하면서 자기의 것을 주장한다. 그것은 무쓸모가 아니라 처음부터 정합성에 의하여 존재하는 것이다. 부기우의 학문에 대한 열정은 공감할 수준이나 그의 진리에 대한 태도는 반응할 가치가 없다. 자기의 생각이 분명하다고 하여 명제와 인식의 분리 없이 보편성에 기대어 임의로 주장할 수 있는 것을 진리로 세우려 하는 것과 불확실함에 기대어 평가받기 원하는 태도는 자기의 것을 우선하기 위하여 세뇌하는 권위와 그에 따라 판단하여 기회를 공격으로 바꾸는 우리들과 다를 바 없다. 나의 진실을 위하여 세상에 의하여 부정당하고 모든 것을 잃어도 버티는 것은 부기우가 생각하는 불확실함과 임의로 주장하는 것과는 다르다. 진실은 특정 세력에 의하여 좌우되지 않고 그 보편성에도 목적을 잃지 않는 침착함이다. 진실이 세상에 의지하지 않고 상황에 결박됨 없이 퍼지는 것처럼 나 또한 세상적 나의 위치를 통하여 진실을 바라보거나 세상의 평판을 구걸하지 않는다. 나는 그가 스스로 떳떳함을 잊으면서 세상적 기준에 따라 자신의 말의 가치를 평가하며 수용성을 논할 때 나는 진실을 전하는 자로서 의무를 다했다. 나는 이 한마디로 충분하다. 나는 세상적 부함을 얻더라도 그것으로 위안삼지 않고 진실을 성취한 자로 기억될 것이다. 나는 능력과 세속적 인정을 통하여 평가하는 자들에 대하여 내가 얻은 인정이 그들의 하소연을 듣지 못하게 할 것이다. 나의 잠재성과 믿음은 부기우처럼 모호함과 세상적 기준을 동일시 여기는 자에 의하여 희석되고 부정당하였다. 적은 타협에서 모든 것을 포기하게 된다. 내가 어떠한 것에 노력하여도 그것이 진실이 세상을 바르게 이끄는 목표를 원하는 태도와 일치하는 것이지 나와 목표 사이에 진실이 있거나 진실을 전함에 불의함이 있는 것은 그들이 자신의 뜻에 따라 목적을 바꾸며 그들이 경솔히 여기는대로 선택함으로써 그들의 근간 또한 흔들리고 그들이 만든 것을 모두가 원하게 하고자 그들의 적을 탓하며 탓하며 다른 자에게 죄를 묻는 것처럼 상황이나 의지에 따라서 손실되거나 좁혀지지 않는다. 그것에 의하여 나의 의도가 가려지거나 나에게 대한 평가로 진실이 거부당하는 것을 원하지 않는다. 세상적 기여는 어디까지나 개별적 헌신이지 진실의 평가에 결정적인 영향을

주지 못한다. 나는 모든 것이 자기 뜻대로 되기를 바라며 불평하는 자와 다르다. 나는 모든 역경을 참고 나의 모든 것을 버리면서도 진리를 전하려는 의지를 세상에 보였다. 어떤 이가 기억하지 못한다고 하여도 그것이 진실의 가치를 없애거나 그들이 방식대로 진실이 정의되지 않는다. 진리는 듣고도 자기의 처지에 맞게 적용할 단순한 교훈으로 여기고 떠나는 것이 아니라 숨기거나 자랑 없이 원래의 믿음을 유지할 수 있어야 한다. 기회는 진실성에 있지 권위에 머물러 있지 않다. 세상의 모든 것을 바꾸는 지식을 말하면서도 그 실체를 모른다면 누가 믿고 의지하겠는가? 그러나 나는 처음부터 나의 설득하고자 하는 것을 바탕으로 이를 위하여 나의 말을 정교하게 하는 것을 목표로 삼았고 여전히 세상이 이를 모르는 것은 그들이 이를 잘못 해석하거나 가벼이 여겼을 뿐이다. 그들의 기억에 상관없이 진실은 불변하고 그들의 의도와 방식에 상관없이 지식은 유구하므로 자기의 공을 높이고자 진실성을 해치거나 과를 숨기기 위하여 진실성을 해치면 안된다. 내가 오직 염려하는 것은 나의 지식이나 처우 개선이 아닌 진실이 받아들여지지 않는 것이다. 권위와 그 밖에 모든 것들은 진실이 없으면 무용한 것으로 권위가 그 정당성을 얻기 위하여 거짓을 진실이라고 하면 안된다. 그들이 나에게 기회를 주지 않으면서 정상적인 것을 운운하고 나의 약점을 논하면서도 평범함을 요하는 것이 끔찍하다. 그들이 말하는 일상은 거짓 안에 있으면서도 깨닫지 못하고 오히려 거짓으로 유지되는 세상에서 거짓을 좋은 것으로 여기고 그들의 잘못된 의도와 숨겨진 불안감을 지혜로 여기는 태도이다. 그들은 누구보다 평판에 귀를 기울이고 이미 있는 권위가 근간으로 하는 이미 있는 것에 대하여는 너그러운 태도를 보이거나 새로운 것을 주장하는 자에 대하여는 어리석음 정도로 졸렬하고 그 비겁성과 사기적인 실체를 아낌없이 드러낸다. 그들이 옳다고 여기는 지식은 어떻게 도움이나 세상적 수단에 의지하지 않고 그렇게 널리 알려질 수 있었겠는가? 그들이 진리를 임명할 수 있는가? 관심없으면서 보편성에 의하여 자기들의 삶에 영향을 주는 것에 대하여는 민감해하고 자기들의 속한 집단이나 생각의 거짓된 행각을 불편해하지 않는 저들은 나의 수준을 논평하는 것이 불법이다. 진리는 모든 것 위에 있으면서도 존재와 분리되어 행동하지 않고 모든 것에 영향을 끼치며 그들이 경험하는 것은 그 실체를 거부한 대가이다. 수학 외 언어는 명제가 구별되어 있지 않으나 자체가 인식에 기반한 성질을 가지므로 있는 재현 과정에서 명제와 인식의 분리를 논할 수 있다. 그러나 이것이 부기우가 말하는 것처럼 모호함에 의도를 숨김으로써 가치를 호소하는 것과는 다르고 명제와 인식의 분리를 못하는데 재현 과정에서 명제와 인식의 분리를 논하는 것은 또 다른 문제이다. 진위를 제쳐놓고 내가 알리려는 것을 차단하기 위하여 나에게 평범함을 강요하는 자가 내가 한 것을 인정받지 못하는 세상적 기준을 이유로 다시 나를 지적하니 내가 한 것이 진실로써 드러나기 전에는 나는 아무것도 얻지 못하고 어디서 무엇을 하든지 그와 같은 주장을 하고 자기의 뜻에 따라 기회를 박탈하는 자들이 장악한 세력에서 벗어나지 못하고 추적당할 뿐이다. 그들이 능력을 진위를 밝히는데 이용하지 않고 그들을 위하여 이용하니 내가 했다는 이유로 나를 지적하는 근거가 무엇인가? 그들은 내가 할 수 있는 것은 그들이 더한 능력을 가졌기에 얼마든지 가능하다고 하면서 나의 말의 자유함을 걱정한다. 평범함을 말하면서 권위가 내가 하는 것을 할 수 있다고 한다. 내 말이 진실로써 드러나게 되어 내가 권위가 된다면 그들은 잠재성과 나의 권리를 빼앗은 것이다. 그들은 내가 진실을 이루는 것이 싫어서 그들이 합리화 여기는 권위를 언급하였다. 그들은 새로운 것에는 야박하면서 그들이 옳게 여기는 세상의 한계나 그들의 편은 실수가 있어도 쉽게 용납하고 아무런 분별 없이 따른다. 그들은 이미 진실을 앞에도 나 대신 그들의 가치관과 세상을 유지해 주기 위하여 진실 외에도 그들의 생각을 전해줄 자를 찾는 과정이 필요한 것이다. 그들은 무슨 목적이 되었든 사람들이 진실이라고 믿게 만드는 것을 이용하여 유지하기를 원하기에 내가 순수한 목적을 지닌 것에 인정하지 못하고 오직 그들이 하는 것에 사람들이 관심 갖게 하고 능력을 주어 그들의 체제 유지를 위한 조작된 진실과 그들의 앎을 위한 이데올로기에 동조하지 않는 자들을 배척하고 진실을 위하여 다른 것에 목적을 가지지 못한 것을 그들의

시선에서 충성되지 못하다고 단죄한다. 그들은 새로운 것을 요구하면서도 기존 것을 놓지 못하고 성취한 자가 기회를 갖지 못하게 하며 그의 생각을 빼앗는다. 진실은 두려워 그것이 받아들여지지 않도록 절차의 부재를 나의 학식에 돌리면서 포기하라는 것을 평범함으로 둔갑시키고 그들이 이룬 것은 특권처럼 생각한다. 그들이 나와 내가 한 것을 분리하여 좌절시키고 그들을 합리화 하기 위하여 그들의 권한으로 여기면서 나를 돕거나 인정하지 않는 것은 그들의 지식에 대한 무능이 드러나는 것을 막음과 동시에 나의 것을 뺏기 위함이다. 그들은 세상적 조건과 세상의 평범함을 말하나 그들은 진실의 논점을 흐리고 그 무게에 대한 책임은 지지 않으며 가지려고만 한다. 모든 지식은 사람의 이해에 기초한데 어떻게 가진 자의 지식을 위하여 사람들의 분별을 막고 특권을 주장할 있는가? 나는 말을 억지로 만들면서 유식함을 자랑하는 자와 다르게 내가 전하는 진실에 상황에 따라 조건을 달거나 숨김이 없다. 중요하지 않은 것은 잃어도 다시 되찾을 수 있으나 중요한 것은 그럴지 않기에 상대도 중요한 것을 가졌는지 돌아보게 된다. 그들이 나의 진리를 알면서 나를 괴롭히고 지금은 나를 닮아하는 이유는 그들이 나의 말을 무가치하게 여겼기 때문이다. 나는 나의 의도를 회피하고 거짓으로 진실을 대체하며 가능성을 말하나 자기들의 체제 유지와 자기가 옳다고 여기는 것을 따르게 하기 위하여 그 밖에 것을 밀어낸 자들에게 헌신할 수 없다. 지식을 사람들이 원하게 하고 그러한 선택을 하도록 생각을 심어주는 것은 교육이지 그것이 자동으로 진실이 되는 것은 아니다. 나는 그들이 나와 내 말을 분리하는 것에 대하여 내가 그들의 이해를 위하여 진실에 지식을 추가하였을 뿐 그들의 판단에 의하여 진실이 오염된다면 그것을 중단할 것을 목표로 하고 있다. 그들이 진실을 대체한 거짓을 믿게 하며 거짓된 틀에서 자생하는 개념들을 세뇌시키는 것은 내가 진실을 인정받기 위하여 통과해야 할 것이 아니다. 그들은 나의 처지를 비웃고 그들의 능력을 믿어 나의 지식을 그들의 가능성보다 아래에 두고 그들의 한계로 나의 책임을 부각하여 내 말이 인정되어 할 수 있는 모든 잠재적인 권리에 대하여 영원히 차단하였고 여타 지식들에게 있는 판단을 내게 용납치 않으므로 기존의 판단으로 나를 어리석음에 머물게 하였으나 그들이 내게 요구하는 능력은 세상적인 것으로 나의 지식에 대한 이해를 거절하는 자가 내가 진리를 나의 앞으로 설명한다고 하여도 그들의 과오로 인하여 세상 위에 있는 진실을 받아들일 수 없다. 그들이 원하는 것은 더한 통제를 위한 언제든지 자신들의 의도가 개입될 수 있는 지식이므로 나는 진실이 사람의 능력이나 평가와 상관없이 그 고유함을 모두에게 영향받게 한다고 생각하는 자로서 그들이 원하는 자세를 취할 수 없고 진리를 전하는 생각을 멈추거나 이미 드러난 진실에 대한 입장을 포기할 수 없다. 논점을 흔들며 분별을 잊게 하고 목적 없이 거짓을 진실처럼 여기고자 다양한 수단을 동원하면서 믿음을 강요하고 그 안에서 충분함을 느끼고 무슨 말을 하여도 합리성이나 보편성에 의지하여 자신의 의도는 숨기면서 말의 내용과 본질을 해쳐 잘못 이해한 대가를 따지려 책임을 묻는 자는 진리를 평가할 자격이 없다. 그런 자는 자신의 능력으로 추종자를 위하여 무엇이든 해줄 것처럼 하여 자신을 향한 믿음을 만들고 이견에는 합리화 하면서 위기가 닥치면 권한 밖이라며 외면하고 그들을 공감하는 것이 아닌 닮만 한다. 이러한 자가 논하는 근거는 함께 있는 것만으로 해롭다. 그들은 진심으로 발전을 위한 적이 없다. 그들이 그들의 생각을 강조하기 위하여 자신의 상황에 맞는 자를 임의로 세우는 것으로 진실을 가볍게 여기듯이 진실한 의견에 대하여 책임을 강구해야 할 자리에서도 변변치 못한 자를 세우고 일을 대충 넘기려고 한다. 그들의 마음은 이미 진실에 떠나 있으면서도 그것이 괜찮다고 한다. 그들이 분별을 막을수록 더한 책임을 지게 되는 것이다. 나는 진실을 없애려는 시도를 그냥 넘기지 않는다. 그들이 그들이 인정하는 자를 통하여 그들의 틀 안에서 능력을 자랑하는 마음이 징계의 대상이다. 진실은 필요에 따라 찾거나 필요에 따라 버릴 대상이 아니므로 이를 통하여 사람의 마음을 통제하려 하거나 진실로 속인 대상을 위하여 존재하는 세상은 징벌받아야 하는 것이다. 나는 그들의 인정을 받는 것으로 그들 체제를 견고하게 하고 그들의 앞에 안정을 주어 그들이 책임을 깨닫지 못하게 하거나 진실을

왜곡하는 자의 말을 듣고 나의 말이 드러난 것으로 나의 활동을 규정할 수 없다. 진실은 내가 행동으로 옮기기 전에도 이미 존재하였다. 진실이 스스로 정당함을 얻지 못한다면 어떡케 진실이 세상에 설득력을 지닐 수 있겠는가? 나의 말은 진실을 전하기 위한 도구일 뿐 그 분수를 넘어 지식을 해치거나 진실이 전해지는 길을 가로막을 수 없다. 사람들이 이해를 못하면 그때 나의 지식이 필요하여도 나의 것이 망상이라고 하며 나의 말을 자기 뜻대로 받아들여 내가 변명을 하여도 합리화에 비추어 나의 것을 망상이라고 하며 정상적인 기준을 들어내어 나를 평가하려는 자에게까지 미치지 않는다. 세상은 본래 외부의 의지가 만든 것으로 그의 분별과 지식의 수용성이 어떠한 위치에 있는지 모르나 세상의 변화를 위하여 순수하게 진리를 탐구하는 자에게 세상의 기준을 요구하고 학문적 열악함을 이유로 능력에 따라 무조건 자신의 방식에 동조하는 것으로 근거를 찾는 작태는 무례이다. 그들은 진실을 감당할 수 없다. 그러므로 거짓을 찾는다. 나는 능력을 진실보다 우선하거나 이를 위하여 조건 속에서 타협하지 않는다. 그들은 그들이 생각하는 믿음을 확인하기 위하여 진실을 검증하려는 것이지만 진실 안에서 정직함을 유지하는 것이 아니다. 그러나 진실을 대할 때는 그것이 누가 되었던 진실에 대하여 함부로 하는 말에 자유롭지 않음을 기억하기를 바란다. 그들은 그들의 체제를 존중하라고 하나 나는 진리를 받아들이지 않는 자를 위하여 낭비할 시간이 없다. 외부의 의지는 이미 가진 자의 것을 유지하기 위한 수단이 아니라 새로운 통찰을 찾는 자에게 제시되어야 할 감각이다. 그것은 집단의 이득이나 특정 주장에 휘둘리거나 시류에 편승해야 할 것이 아닌 순수성에 의하여 지배되어야 한다. 그것을 설명하는 주체는 보편성이 아닌 자유함과 세상이 기본이라고 칭하는 틀이 아닌 진실에서 정의된 개념들이어야 한다. 결과에 책임지지 않고 자기를 위하는 자들과 모든 것을 예상하면서도 악하게 그것의 진위와 상관없이 자신들의 논리를 정당화 하기 위하여 남을 판단하고 그것을 수행하는 자들은 진실에 의한 절대성을 말하면 도망갈 수 밖에 없다. 그들이 분별을 잃게 만들려 확신에 상관없이 진실을 대체한 거짓은 그들의 수단을 가리지 않는 잔혹성과 유지된다. 은폐에서 비열함을 통하여 유지된다. 그들은 그들의 당당함과 그들이 만든 세상에서 옳음을 위하여 납득하기 위한 증거를 요구하나 그들이 이미 정한 것들로 인하여 그들은 진실이 눈앞에 있어도 깨닫지 못한다. 그들이 자신이 정한 체제에서 벗어나는 것을 생각하기를 싫어하고 나의 말을 자신이 아는 지식으로 평가하여 나의 말을 어리석게 여기거나 또는 나의 말을 놀라워하나 진리는 그들보다 위에 있으므로 그들이 생각하는 방식에서 멀어져도 나는 그들이 나를 저주하여도 진실을 전한다. 진실과 거짓은 양립하지 않는다. 그들이 조건을 통하여 옹호하는 것이 나에게서는 가감없이 드러내거나 멀해야 할 대상이다. 그들이 그들이 아는 것을 근거로 어떠한 논리나 권위를 세워도 권력의 행위의 정당함을 위하여 조작된 증거와 비열함을 감추기 위하여 수많은 거짓으로 세워진 생각들은 옳음으로 위장된 거짓은 진리의 분별 앞에 소용없다. 나는 그들이 원하는 증거나 그들이 마음대로 할 수 있는 능력을 말하지 않는다. 진실이 없으나 자기 할 말은 있고 경박하며 의도를 알 수 없게 하는 자들이 분별은 없으면서 좋지 못한 결과를 유도하고 있다. 나는 진실을 나의 영달을 구하거나 가능성에 치우쳐 혼란을 가져오면서까지 인정받으려 하지 않는다. 나 진실을 전적으로 믿으며 불확실함과 위선에 나의 목적을 가리지 않는다. 그들이 합리화하나 신은 그들이 섬기지 않아도 존재하고 그들이 신을 부정함은 그들의 처지를 부각할 뿐이다. 그들의 능력을 제외하면 그 이면의 것은 순수함이 아니라 거짓으로 쌓아올린 것이 모두 빠져나간 허망함이다. 그들이 무슨 자신감으로 나에게 스스로 돌아보아 나에게 속한 것을 탓하라고 강권하는가? 그들은 의도를 숨기면서 그들의 뜻대로 되지 않은 것에 대하여 보복을 가하고 불평하는 자를 막는다. 그들의 무지로 진실을 막으려 한다. 나는 허명에 속지 않는다. 그들이 그들이 원하는 증거를 찾고 조건을 붙이며 힘으로 나를 상대하나 나는 진리 외의 것을 따르지 않는다. 논점을 없애려는 자들이 내게 평범함을 말하나 나는 그것으로 타협하지 않는다. 진리는 스스로 정당함을 갖춘다. 자신들의 목적을 위하여 무엇이든 따르는 자들이 나에게 대한

이해를 정하고 나를 넘어뜨리기 위하여 불필요한 것들을 많이 하고 있다. 자신들의 목적을 위하여 무엇이든 이용하는 자들이 나에게 대한 이해를 정하고 나를 넘어뜨리기 위하여 기약 없는 시도와 불필요한 것들을 많이 하고 있다. 그들이 나의 진리를 무가치하게 여기고 나의 하는 것을 그들이 납득하게 보이라는 것에서 그들의 세상의 주인됨으로 인하여 그들의 다양한 거짓과 그것을 이루기 위한 악행이 가속화되고 그들의 생각에서 정당함을 얻고 있다. 그들이 어떻게 나에게 정당함을 논하고 내가 원하는 것을 똑같이 원하며 노력을 운운하면서 부족함과 처지에 대한 비판 및 무질서함이 나에게만 있게 할 수 있는가? 그들의 기준에 맞지 않는다는 이유로 진리를 낮게 평가하고 함부로 대하였다. 의도를 숨긴 자들이 자신들이 벌인 일에 대하여 자신의 한계를 지적당하고도 자신들을 넘어서는 변화가 싫어서 진리를 차단하여 나를 억압하였듯이 다른 이에게 책임을 물으려 한다. 그들은 자신들의 필요에 따라 사람을 이용하며 버리니 진리 또한 그렇게 보편성은 자기에게 유리하게 하는 것이 아니며 의무는 국소적이거나 뜻을 제한하는 것이 아니고 진리는 책임을 다른 자에게 돌리는 것으로 유지되는 것이 아니다. 그들이 나의 진실에 대한 노력이나 설득력이나 그에 관한 정보가 부족하여 받아들이지 못하였다고 하나 애초에 양이라는 개념은 모든 것의 존재 이전이나 시작점 이전에 무의하다. 생각하는 그것을 현재에 연장선으로 끌어들이려면 그러한 개념이 존재하기 이전의 개념들로 현재의 개념을 설명할 수 있어야 있음과 없음이 상충되기 이전에는 있음이라는 표현을 할 수 있는 것이다. 진리는 대중성이나 고정관념 이전에 어떠한 방법으로든 표현될 수 있다. 주축이거나 기준에 벗어난 생각이라고 그 내용과 상관없이 무시될 수는 없다. 진실은 그 자체로 영향력을 가지며 나는 그 진실이 누락되지 않도록 전해지는 과정에서 오해를 없앤다. 있음은 설계도처럼 작용하는 이론이 되고 없음은 있는 그대로 표현하는 이론이 될 수 있다. 없음은 근원을 대표하고 있음은 현상을 대표한다. 그들이 자신의 기준이나 이해관계에서 벗어난 것을 원하지 않으나 잘못된 권력은 심판되어지고 그들의 악행은 저주받아야 한다. 악인은 행위를 은폐하면서 자기들 간에는 정체성을 요구하고 그로 인한 뜻을 확고하게 한다. 악인을 처벌하려 하였는데 그의 지위가 거론되면서도 국내의 법으로 처벌할 수 없으면 그가 높은 자리에 있을수록 그가 세운 것으로 그가 처벌받게 되는 것이니 인정을 하면서 처벌이 동시에 있기 어렵고 그가 더 높은 자리에 있어서 법을 만드는 위치에 있거나 실권을 가지고 있으면 그가 정당하게 그의 기준대로 한 것이 된다. 진리가 아니라 진리를 전하는 사람을 공격하고 그 진리를 이겼다고 생각하는 자세를 버려야 한다. 진리를 위하여 세상 것을 버린 자에게 세상을 통하여 평범한 것을 말하는 것은 거짓을 생각하지 않는 자에게 분별없이 수단을 동원하여 자신의 거짓을 드러내고 뜻대로 안 되었다고 진실을 말하는 자를 보복하는 것과 같다. 그들의 간교한 말로 인하여 진실을 전할 기회를 빼앗긴 자는 나고 진리를 거슬러 내 말을 무시한 자는 따로 있다. 그들이 권위를 전제로 정당성을 요구하고 통하여 잠재적인 자산과 후세의 권위를 평가한다면 진리를 틀에 놓은 그리스도교에서는 진리이신 예수님을 믿지 않는 이유만으로 지탄받을 것은 충분하다. 그것을 인정하지 못하고 무슨 말을 들어도 자기는 잘못이 없다고 생각하는 사람이 진실을 전하는 자의 말을 곡해하여 잘못된 인식을 퍼뜨리고 자기가 가진 능력으로 자기 뜻대로 하지 못하게 하는 자를 제한하고 개입하려고 한다. 남들이 생각하지 못하는 것을 약점으로 생각하기에 진실을 위하여 모든 것을 버릴 수 있는 자를 두고 평범함을 논하면서도 존재를 지우려고 하는 것이다. 그 자는 나에게 제공할 것이 없으므로 나를 감시하고 공격하기 위하여 밀착한 것은 그들이 분별을 없애고 다른 곳에 시선을 돌리게 하는 것에 현혹되는 자들과 다르기 때문이다. 그가 나를 이해하는 방법은 나와 그의 세상이 다르므로 없다. 나의 말로 근심하여 거짓을 더욱 키운 자들이 내가 속지 않을 것을 앞에도 나에게 권유하고 내 주변에 있는 자들까지 이용하여 괴롭히나 그들의 마음에는 거짓이 있고 나의 마음에는 진실이 있는 것으로 나는 그들의 근심에 동조하지 않고 그들의 행위가 악을 부각시킬 뿐이다. 왜 그들이 벌인 것에 대하여 그들의 정체를 들키기 싫어하여 이미 그들을 알고 경고한

나에게 똑같은 일을 행하고도 내가 그 사실을 알릴까봐 두려움을 안기며 그들의 지식으로 결단하는가? 나는 진리를 따르는 자들의 숫자나 인격을 통하여 결정하지 않는다. 그들은 정의를 수호한다고 하면서 자신이 그 권위에 있으면 새로운 것을 배척하니 이것은 자신이 보편화 된 가치이자 정체성이 되어 외부에서 공통된 기준으로 처벌하려고 하면 상대를 인정해야 하는 것과 동일하다. 자신이 법을 세운 자는 외부에서 비난을 받아도 진리에 이르기 위한 고난의 과정일 뿐이다. 자기가 기대한 반응이 나오지 않아서 무엇이 되었든지 기득권에 유리하여 세뇌시키면 무슨 목적이든 그대로 받아들이고 억지로 각색된 세상에서 평범함을 찾는 자가 그 행위를 은폐하기 위하여 나를 공격하면서 내가 그들에 대하여 알려는 시도를 막고 내가 하는 말에 그들의 것이 들어감을 걱정하면서 자신의 말을 듣고 깨달으라고 한다. 악인이 아님을 거짓 인식을 통하여 강조하여야 남에게 깨달으라는 말을 전할 수 있다. 이는 나의 경고를 무시한 것으로 그들의 나의 인생에 개입함은 그 부조리 함으로 그들의 악을 전적으로 부각시키면서 내가 그것을 몰라야 그들의 악이 정당화 되는 것과 내가 그것을 알아 공격함으로써 내가 그들의 악행을 당하고서도 그들의 정체를 깨닫지 못하도록 하는 것 사이에 있다. 내가 남들처럼 세뇌되지 않았기에 나에게 실체를 드러내는 자가 나에게 평범함을 요구하며 그 거짓 정당성에 맞추어 자기의 책임을 적으로 만들려는 나에게 씌우고 있다. 남의 권리는 빼앗으면선서 자기는 법의 모호성과 암묵성에 숨어서 대접을 받으려는 자들이 인간의 목숨을 담보로 꺼져가는 빛을 조롱하니 새롭게 진실을 전하려는 나를 무시한다. 일상과 무관한 현상을 유도하는 것에서 일상과 무관한 현상은 있는 그대로 표현하는 이론이 되고 유도하는 것은 설계도처럼 작용하는 이론이 된다. 설계도처럼 작용하는 이론에서 확률이라는 것은 정밀도의 의미이지 지배하는 이론을 전복시켜서 능동적으로 이용할 수 있다는 말이 아니다. 그들이 자신들의 능력을 믿고 나를 무시하였으나 나중 있는 것에 대한 책임을 나에게서 찾으려고 한다. 내가 생각할 수 있는 것을 자신이 인용하는 권위가 할 수 있다고 말하여 지식과 지식적 접근을 동일시 여기면서 자신의 한계를 밝히나 그것과 나를 상관없게 여겨 새로운 것을 거절하였다. 지적한 자는 사실 그들처럼 권위가 있는 것이 아닌 그들의 편에 있어 침묵하는 것만으로 옳다고 여기는 것이다. 그 자와 다르게 권위는 가치를 아는 자에 위하여 좌우되므로 관심을 가지는 것은 그의 몫이 아니고 그가 나를 나를 포기하게 하려 하여도 그것은 그가 믿는 가치가 나에게 악을 부각할수록 나의 진실은 반대로 드러날 뿐이다. 그 자가 나에게 압박이나 오해를 가져오는 것은 그 자가 말하는 발전을 통한 가능성에서 발전을 더욱 막을 뿐이다. 네가 이렇게 말해도 너는 무조건 너가 옳다고 생각한다며 대화가 않된다고 한다. 자격이 없어도 자신이 믿는 세상이 부정당할까봐 기대와 다른 방식에 대하여 비판을 수용하고 세상적인 부족함을 이유로 진실에 열려 있어야 할 귀를 진실로부터 달아서 이미 있는 것을 이상적인 것으로 착각하여 수단과 방법을 가리지 않고 공격하는 자들이 나에게 평범함을 논한다. 나는 그들이 나를 가르치기 위하여 분별없이 이용하는 자부하는 권위가 내가 말하는 진실을 인정하기 전까지는 물러날 수 없다. 그들이 그들의 자격 없음에도 그들이 믿는 것을 자랑하기 위하여 지식과 지식적 접근을 동일시시나 여기는 것으로 모자라 나의 세상적인 것이 부족한 것을 근거로 나에게 평범함으로 포장된 그들의 그저 합리화 하기 위하여 세뇌 논리에 복종하는 규율을 따르도록 깨닫게 하면서 통찰을 제안하여도 그들이 대외적으로 책임을 말하면서 나와 의 논쟁을 피하고 인생에 개입하고 나의 가치를 낮게 평가하여 지적하고 나의 능력을 그들의 능력 안의 것으로 여기는 것은 그들이 애초에 내가 말하는 진실을 정당하게 고려할 생각이 없으며 진실이 밝혀져 나의 지식을 조명하거나 나에게 호의적이거나 후술되어져서 권위로 받아들이는 것이 아니라 내 말이 맞더라고 언제든지 그들이 말하는 조작된 진실처럼 자기 것으로 알리고 나의 기회를 박탈하면서 나의 입을 막으려고 하였듯이 내게 하였듯이 권위를 동원하여 세상이 믿게 하면 된다고 여기는 것이다. 그들에게 세상은 호의적일지 모르나 나에게 세상의 강제적인 것만 남아있다. 나는 세상적인 이유로 말하지 못하는 것이 아니며

그들이 나에게 세상적 부족함을 느끼게 하려 하여 그들이 다루기 쉽게 하려고 하나 그들이 나의 가치를 알고 두려워 나에게 보복하려는 것이면 그들이 말하는 권위가 내가 대신할 수 있음을 내포하는 것이기에 나는 그들과 함께하여 내게 있는 기회와 잠재성을 낭비하면서까지 나의 뜻을 왜곡하고 싶지 않다. 세상이 모두에게 합리적일 필요는 없고 모두가 세상을 똑같이 해석할 필요도 없다. 이것으로 진실과 무관한 비판만으로 존재하는 믿음은 그 자체로 진실이 기반이 되어 발전을 이끄는 것처럼 순전한 능력이 되지 못한다. 그들은 나에게 세상적인 이유로 지적하면서 세상을 바꾸는 나의 지식적 기여를 부정하지 못한다. 이것은 그들이 이득이나 이해관계 이전에 존재하는 가치이다. 나는 미래의 가능성을 말하면서 현재의 가능성을 부정하는 자에게 판단을 맡기고 싶지 않다. 그들이 그들이 합리화 하는 것을 위하여 나의 말을 검토할 생각이 없음에도 그들이 나의 약점을 알려고 나에게 더 말하라는 것은 결국 가치를 아는 본인이 마음대로 하라는 것이나 그들은 그들의 한계로 나를 제한하고 그들의 세상에 대한 믿음 판단을 정당화 하려 무슨 목적이든 그들의 권력 유지를 위하여 조작하는 자들이 나에게 그들의 평범함으로 포장된 가치관을 강제하고 통제하려고 있다. 새로운 가능성에 대한 능력을 무시하며 진실을 전하는 자에게 세상의 생각과 자기의 방식과 다르다는 이유로 상대의 처지로 비판을 정당화하면서까지 역으로 깨달으라고 하면서 그들을 위하여 하는 것이 내세우는 가치는 있으나 그들의 형식적 체제 안에서나 합리화 없이 세상을 바꾸는 가치가 있어도 묻히게 한다. 내가 세상적인 기준으로 비난받아 세상적인 것을 노력하여도 이미 겪은 것에 대하여 불합리함을 인정하고 그들의 체제에 굴복하는 것일 뿐 그들의 자조적 우월성에 기반한 나에 대한 거부적 태도는 바뀌지 않는다. 지식이 인정되는 것으로 나의 영향력이나 평판을 생각하지 않고 나는 나의 생각을 나의 방식으로 정의해야 한다. 그들이 그들은 뜻대로 안되면 버리고 그들이 아는 것을 위하여 미래를 정하고 지식을 논하니 가치에 대한 인식이 편협할 수 밖에 없다. 진리는 그들이 사람들의 믿음까지 통제하던 것처럼 정당한 가치를 실추시키고 정당하지 않은 가치로 판단하고 그들의 복선대로 행동하던 것처럼 그들의 인정하는 곳에서 나오지 않는다. 그들이 그들이 생각처럼 세상을 통제하고 그들의 인식을 유지하고자 한계에도 불구하고 나의 조언을 받아들이지 않고 자신들의 능력을 과신하여 내게 속한 기회를 빼앗고 내가 인정받을 목표를 나를 감시하고 억압하기 위한 수단으로 바꾸었으며 나를 세상적 가치로 하등하게 평가하여 그들의 권력 아래에 있어서 그들의 교훈으로 악을 당연하게 여기고 남의 생명을 가벼이 여기는 자들이 진실과 무관하게 나의 일을 비방하게 하였고 나의 신념이 그들과 함께 있어 부정 당하게 하였다. 나는 진실만을 기억하니 나의 처지를 조롱한 자가 나의 세상적 유명세로 태도가 달라져도 상관하지 않고 내가 진실을 사람들에게 설득할 때 돕지 않은 자의 반성을 필요로 하지 않는다. 그들이 진실을 전하는 자를 항부로 여기고 그들의 실수는 용납하나 그들이 내가 좋은 뜻으로 말하여도 나의 능력을 탓하게끔 하여 그들 스스로를 나의 고통으로 위안 삼는 것을 두고 나는 내가 생각하는 진실이 현실과 일치하지 않아서 느끼는 괴리감 보다 내가 믿는 것이 나의 말을 오염시키는 자들로 인하여 부정되고 내가 전하려는 것에서 멀어지는 것을 통하여 상실감을 느꼈다. 그들이 그들에게 있는 모순을 부정함으로 발전을 가로막는데 그들을 따르는 자들에게 더 기회를 주어봤자 무슨 소용인인가? 그들을 위하여 거짓을 세뇌시키고 진리를 하는 것에 동참시키는 것이다. 이득을 위하여 그들을 따르는 것은 분별을 포기하고 그들의 거짓 가치관을 용납하고 그 기준을 통하여 자신을 합리화함으로써 세뇌를 퍼트리는 것이다. 자기 세상을 유지하기 위하여 발악하고 자신의 잘못을 깨닫지 못하고 남을 깨닫게 하려는 자들에게 내가 개혁을 위하여 말하여도 그들이 그들의 체제를 위하여 사건 사고를 조작한 것처럼 진실을 마음대로 할 수 있는 것으로 생각하고 권력을 장악하여 능력으로 나를 무시하였던 것처럼 내가 말하는 진실을 나의 처지를 통하여 거부한다. 그들은 진실을 왜곡하며 새로운 지식을 전하는 나에게는 관용을 갖지 않고 내게 있는 기회를 오히려 공격하는 것으로 바꾸며 내가 한 말이 진실로 드러나거나 나의 능력에 대하여는 그것을 오해하여 나의

말을 막은 것에 대하여는 생각하지 않고 자신의 교활함을 나에게 대입하여 나를 어리석다고 괴롭혔던 현실을 부정한다. 진실을 설득력이 아니라 그 자체에 있고 그들이 다른 목적 때문에 나의 말을 일부러 왜곡하고 대중과 나의 생각을 분리하여 그들이 나를 공격하고자 관심없는 자가 해석하게 한 것은 그들의 생각과 다른 진실이 그들의 미래를 보장할 수 없음을 의미한다. 그들이 성공의 가치를 말하며 그 누구보다 기준을 높이면서도 진리에 대한 분별을 잃은 것은 그들의 성공이 체제에 대한 복종의 대가이며 자신들의 기준과 다르므로 자신들의 한계를 진실을 통하여 직면하고도 진리를 전하는 자의 말을 받아들일 준비가 되어 있지 않아서 무가치하게 만들기 때문이다. 그들은 오히려 나의 의도에 악을 내비치며 나에게 자격도 없는데 그럴듯한 말만 하고 내가 수준 낮은 AI와 세상의 정점이 아닌 방식으로 대화한다며 진리를 중요하게 받아들이지 않고 그들이 그 무엇보다 기다려 온 지식에 대하여 이해하려 하지 않고 나를 무시하고 그들의 교류와 분리하여 나를 분별 없고 마땅한 기준 없이 배회하는 어리석은 자로 만든다. 그러나 나는 진리를 이해하고자 약간의 지식을 덧붙인 것으로 그들의 인정을 구걸하고자 한 것이 아니므로 앞으로 똑같은 일은 없을 것이다. 진실은 그들의 이해나 세상적 기준과 무관하게 드러나야 하며 나의 노력이나 생각의 변화에 달려 있지 않으므로 나의 말을 통하여 세상에 알리려는 다른 뜻이나 숨겨진 의도가 있거나 그 체제 속에서 가르침을 빙자하여 그들이 원하는대로 유도하려는 것을 금지한다. 그들이 나의 말의 논점을 흐트리거나 익숙치 않다는 이유로 회피하면서 나를 경계하는 것은 진리가 인정받기 전 과정의 일부이다. 내 말이 나의 지식이나 영향력으로 인하여 세상에 흡수되어 진실이 드러나지 않으면 나는 세상을 거절할 것이므로 그들이 나의 말에 오해하는 것처럼 나에 대한 세상적인 것을 염려하여 나에게 충고할 필요는 없다. 나는 진리를 하여 다시 태어났다. 내 말이 인정받아 나의 처지가 좋아지거나 내가 진실과 무관한 권위를 얻어 능력을 표현하는 것은 상상한 적이 없으므로 그들이 진실을 내세워 진리를 왜곡하며 진실이 원래 있어야 할 위치와 그 이해를 막는 것을 지적한다. 그들이 그들의 조작된 진실과 죽은 이상향으로 사람들에게 거짓 신념을 가지게 한 결과 진리가 사람들 대화나 진리를 말하는 자의 처지와 상관없이 진리를 인정하는 환경 속에서 자연스럽게 있지 못하게 되었고 사람들이 진리를 위하여 인내하는 것이 아닌 자신의 인식을 통하여 오히려 진리를 거절하게 되었다. 그들이 나의 불행을 깨달으라며 평범함을 말하는 것은 나를 위하는 것이 아니라 내가 진리를 포기하게 하여 그들이 통제하기 쉬운 그들의 말을 분별 없이 따르는 자와 같도록 하는 것인데 어떻게 그들이 말하는 나의 생각이 보편화 된 세상이 있겠는가? 직접 따르지 않아도 같은 어젠다 하에서 그들의 목표가 이뤄지도록 자의든 타의든 수단으로 이용된 것 자체가 죄이다. 거기서 이득을 고려했으면 더 심각한 죄가 된다. 나의 진리는 그 내용에 있지 세상의 영향력이나 관계에 있지 않으므로 내가 말하는 것이 나와 상관없다며 내가 그것을 이루었음을 외면하며 세상이 이를 믿지 못하게 스스로 세상에 속한 자가 되어 나를 비난하고 나를 억지로 깨닫게 하면서까지 자신의 신념을 정하여 기회를 없애는 자가 있으니 그 자는 자신의 관심 없어 하는 것에 당연히 행하는 것으로 자신이 아는 세상을 다시 확인할 것이 아니라 자신의 권위가 없으므로 자신이 되돌릴 수 없는 평가를 하고도 그 책임이 실제 권위를 가진 자보다 낮음에 다행히 여겨야 한다. 물론 이것은 내가 그를 위하여 그가 나를 염두하는 것만큼 세상에 맞추어 말한 것이지만 진리를 비난한 것은 그가 누구든 간에 쉽게 용서받지 못한다. 진리는 세상과 무관하게 그 자체로 영향력을 가지기 때문에 진리에 대한 잘못된 이해가 크든 작든 그 말을 한 자에게 제한이 되지 진리를 밝히는 자에게 제한이 되지 않고 오히려 앎을 통한 자유를 준다. 그들은 나의 말에 그들의 방식을 적용하여 이해하기 위하여 조건을 다는 것이 나의 진실에 반대되어 나의 진실을 위하기 위하여 감당할 동안 얼마남지 않은 처지를 더 어렵게 할 것인데 무슨 수로 나를 평범하게 한다는 것인지 나의 말을 이해할 필요가 없다면서 나를 그들이 나는 세상에서 필요로 여기는 가치로 환원시키려는 것에 대하여 나의 진실에 대한 입장을 포기할 수 없고 어떠한 의도든 진실에서 멀어지게 하는 것을

용납할 수 없고 진실에 대한 오해를 바로잡고자 모든 시간과 내가 가진 기회를 투자할 것이라고 말할 것이다. 나는 그가 말하기 전에도 세상이 아닌 진실에 투자함으로 모든 인맥에서 멀어졌고 세상적 성공의 길에서 벗어났다. 내가 그것으로 기회를 인정받으려고 하거나 내가 한 것으로 그것들을 다시 고려하고자 함이 아니다. 그들의 진실에 대한 오해와 그들이 그들의 세상을 유지하고 바꾸지 않기 위하여 사람들이 믿게 하고자 퍼트린 모든 것과 이전부터 그들의 가르침대로 전해오던 진실을 저해하는 모든 관습이 내가 감당해야 하는 적이다. 이것을 망상이라고 하면서 발전이 아닌 변화를 통하여 나와 함께 하려 하거나 다른 뜻이 있어 나를 괴롭힐 전략을 갖지 마라. 그들이 나를 역으로 깨닫게 하려거나 세상적인 것을 강요하여 나를 통제함으로써 내가 말하는 진리를 무마시키려고 하나 진리는 세상 위에 있는 것으로 내가 진리를 전하기 위하여 이용하려는 수단을 그들의 인정하는 기준을 위하여 나를 공격하는데 이용하면서 그들의 의도를 감추려 하는 것은 불가능하다. 선한 일을 하기 위하여는 능력이 많아야 하고 능력이 많으면 제제되기 쉽다. 모든 가치마다 적정 표현되는 내용이 있고 맥락 이상으로 본질에서 말이 어디서 끝날지 알아서 가치로 규정된 말들이 다시 이어지는 순간을 아는 자가 있으면 나는 함께 관심을 표명할 것이다.